

**Study of fish fauna in the Karadarya River and adjacent water bodies
through issues of ecological safety**

Yaxyoyev Abdumuxtor Abduraxim o'g'li

Doctoral Researcher, Department of Biology Andijan State University

E-mail: abdumuxtor@adu.uz

Mavjuda Nurkadamovna Abdushaidova

Lecturer Andijan State University

E-mail: abdishayidovamavjudaxon@gmail.com

Parpiyev Iqrorjon Ikromjon o'g'li

Master's Student Andijan State University

E-mail: ikrorjonparpiyev@gmail.com

Saydamatova Nigina Mirodil qizi

Student, Faculty of Chemistry and Biology, Biology Program Andijan State University

E-mail: risqitillohp@gmail.com

Abstract

This thesis analyzes fish species found in the water bodies of the Fergana Valley based on scientific literature. It describes the distribution, ecological importance, and conservation needs of native, endemic, acclimatized, and invasive fish species. The importance of regular monitoring of fish fauna is also highlighted.

Keywords

Fergana Valley, ichthyofauna, fish species, endemic species, invasive species, ecological monitoring.

**Qoradaryo va unga tutash suv havzalarida baliqlar faunasini o'rganish
orqali xavfsizligi masalalari**

**Изучение ихтиофауны реки Карадарья и прилегающих водоёмов через
вопросы экологической безопасности.**

Yaxyoyev Abdumuxtor Abduraxim o'g'li

Andijon davlat universiteti, biologiya kafedrası doktoranti

Mavjuda Nurkadamovna Abdushaidova

Andijon davlat universiteti o'qituvchisi

Parpiyev Iqrорjon Ikromjon o'g'li

Andijon Davlat Universiteti Magistranti

Saydamatova Nigina Mirodil qizi

**Andijon Davlat Universiteti Kimyo-biologiya fakulteti biologiya yo'nalishi
talabasi**

Annotatsiya: Ushbu tezisdа Farg'ona vodiysi suv havzalarida uchraydigan baliq turlari adabiyotlar asosida tahlil qilindi. Unda mahalliy, endemik, iqlimlashtirilgan va invaziv baliqlarning tarqalishi, ekologik ahamiyati hamda muhofaza qilish zarurati yoritilgan. Shuningdek, baliqlar faunasini muntazam monitoring qilish muhimligi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Farg'ona vodiysi, ixtiofauna, baliqlar, endemik turlar, invaziv turlar, ekologik monitoring.

Аннотация: В данном тезисе на основе научной литературы проанализированы виды рыб, встречающиеся в водоёмах Ферганской долины. Рассмотрены распространение, экологическое значение и необходимость охраны местных, эндемичных, акклиматизированных и инвазивных видов рыб. Также отмечена важность регулярного мониторинга ихтиофауны.

Ключевые слова: Ферганская долина, ихтиофауна, рыбы, эндемичные виды, инвазивные виды, экологический мониторинг.

Ichki suv havzalari biologik xilma-xillikni saqlashda muhim tabiiy ekotizimlardan biri hisoblanadi. barcha baliqlar fauna suv muhitining ekologik holatini aniqlashda muhim bioindikator dan sanaladi. Suv havzalarida baliq turlarining ishlab chiqarish,

ishlab chiqarish va populyatsion holati tufayli bir qatorda inson faoliyati, suv resurslaridan yuklash, kanallar qurilishi, baliqlarni iqlimlashtirish hamda invaziv turlarning kirib kelishi bilan o'zgarib boradi. Farg'ona vodiysi suv havzalari geografik joylashuvi, gidrologik sharoiti va turli xil suv obyektlariga egaligi bilan ixtiologik muhim uchun muhim hududlar. Ushbu hududda va endemik baliq turlari bilan bir qatorda, iqlim bilan birga kelgan kirib kelgan turlar ham mavjud. Bunday holat suv ekotizim turlararo munosabatlari mumkin, larida qanday zaharlanish mumkin. Mavzuning o'rganish qobiliyati, Farg'ona vodiysi suv havzalarida baliqlar faunasini muntazam o', mavjud turlar tarkibi, yangi va diqqatga sazovor joylar holatini yaxshilash hamda invaziv turlar ta'sirini tahlil qilish zarur. Bu asosiy ilmiy yordam, balki baliqchilik, ekologik monitoring va bioxilma-xillikni saqlash amaliyoti uchun ham muhim joyga ega. Ushbu tezisning maqsadi. Farg'ona vodiysi suv havzalarida qurilgan baliq turlarining xilma-xilligi, ekologik holati, endemik va invaziv turlar ahamiyatini mavjud ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot hududi ixtiofaunasini chuqurroq o'rganish, suv ekotizimlaridagi o'zgarishlarni ishlab chiqish va kelgusida monitoring ishlarini tashkil etishda nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Farg'ona vodiysi suv havzalari O'zbekiston ichki suv ekotizimlarining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu hududda Norin, Qoradaryo, Shohimardonsoy-Marg'ilonsoy, Oltiariqsoy, Qo'shtepa zovurlari, Katta Farg'ona kanali va boshqa kichik suv havzalari joylashgan bo'lib, ular baliqlar xilma-xilligi, endemik turlar mavjudligi hamda invaziv turlarning tarqalishi bilan alohida ilmiy ahamiyatga ega. So'nggi yillarda Farg'ona vodiysi va unga tutash suv havzalarida olib borilgan tadqiqotlar mazkur hudud ixtiofaunasi hali to'liq o'rganilmaganligini, ayrim turlar esa faqat so'nggi yillarda qayd etilayotganligini ko'rsatmoqda [1, 2, 3].

Qoradaryo suv havzasi Farg'ona vodiysining baliqlar xilma-xilligiga boy hududlaridan biridir. D.I. Komilova tomonidan keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra,

Qoradaryo havzasi ixtiofaunasida 9 turkum, 16 oilaga mansub 43 tur mavjud bo‘lib, ularning 14 tasi iqlimlashtirilgan yoki tasodifan kelib qolgan baliqlar sifatida ko‘rsatilgan [1]. Maqsadli iqlimlashtirilgan turlar qatoriga kumushrang tovonbaliq , *Carassius gibelio*, oq amur , *Ctenopharyngodon idella*, oq do‘ngpeshona , *Hypophthalmichthys molitrix*, chipor do‘ngpeshona , *Hypophthalmichthys nobilis*, Holbruk gambuziyasi , *Gambusia holbrooki* va Amudaryo gulbalig‘i , *Salmo trutta oxianus* kiradi [1]. Bu turlar turli maqsadlarda, jumladan baliqchilikni rivojlantirish, kanallarni biologik tozalash va bezgak chivinlari lichinkalariga qarshi kurashish uchun keltirilgan.

Qoradaryo havzasida tasodifan kelib qolgan yoki invaziv xususiyatga ega baliqlar ham muhim o‘rin egallaydi. Bular qatoriga Amur soxta qumbalig‘i , *Abbottina rivularis*, Amur ilonboshi, *Channa argus*, qirraqorin, *Hemiculter leucisculus*, ko‘zli taxirbaliq, *Rhodeus ocellatus*, Amur chebakchasi, *Pseudorasbora parva*, dog‘li yalangbaliq, *Triplophysa strauchii*, buqabaliq, *Rhinogobius sp.* va uchlab, *Opsariichthys bidens* kiradi [1]. Ushbu turlar orasida ayrimlari mahalliy baliqlar bilan oziqa va yashash joyi uchun raqobatlashishi mumkin. Ayniqsa, *Abbottina rivularis* va *Pseudorasbora parva* kabi mayda invaziv turlar mahalliy mayda baliqlar populyatsiyasiga bosim o‘tkazishi ehtimoli bor. *Channa argus* esa yirtqich tur bo‘lib, baliq chavoqlarini iste‘mol qilishi sababli baliqchilikka zarar yetkazishi mumkin [1].

Turkiston qumbalig‘i, *Gobio lepidolaemus* Sirdaryo havzasi uchun muhim endemik turlardan biri hisoblanadi. B.M. Sheraliyev va hammualliflari tomonidan olib borilgan tadqiqotda ushbu turning Qoradaryo va Chirchiq daryolaridagi morfometrik xususiyatlari hamda filogenetik holati o‘rganilgan [2]. Maqolada *G. lepidolaemus* tanasining nisbatan cho‘zinchoqligi, yon chizig‘ida 39-40 ta tangacha mavjudligi, ko‘krak sohasi tangachalar bilan qoplanganligi va mo‘ylovlarining ko‘zning orqa chegarasigacha yetishi qayd etilgan [2]. Bu belgilar uni boshqa *Gobio* turlaridan

farqlashda muhim ahamiyatga ega. Molekulyar-filogenetik tahlillar esa *G. lepidolaemus* ning *G. sibiricus* ga yaqin qarindosh ekanligini ko'rsatgan [2]. Bu holat Farg'ona vodiysi baliqlarini o'rganishda morfologik belgilar bilan bir qatorda DNK-barkoding kabi molekulyar usullar ham zarurligini tasdiqlaydi.

Shohimardonsoy-Marg'ilonsoy daryosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ham Farg'ona vodiysi suv havzalari baliqlar xilma-xilligiga boy ekanligini ko'rsatadi. Raxmonov va hammualliflari tomonidan tuzilgan yangilangan ro'yxatda ushbu daryoda 5 turkum, 11 oilaga mansub 17 tur mavjudligi aniqlangan [3]. Ular orasida *Rhodeus ocellatus*, *Carassius gibelio*, *Schizothorax eurystomus*, *Abbottina rivularis*, *Gobio lepidolaemus*, *Pseudorasbora parva*, *Petroleuciscus squaliusculus*, *Iskandaria kuschakewitschi*, *Triplophysa ferganaensis*, *Triplophysa strauchii*, *Hemiculter leucisculus*, *Rhinogobius sp.*, *Micropercops cinctus*, *Cottus spinulosus*, *Gambusia holbrooki*, *Silurus glanis* va *Glyptosternon oschanini* kabi turlar qayd etilgan [3]. Ushbu ro'yxat Shohimardonsoy-Marg'ilonsoy havzasining ixtiofaunistik jihatdan muhim hudud ekanligini ko'rsatadi.

Mazkur havzada endemik va muhofazaga muhtoj turlar ham mavjud. Xususan, *Cottus spinulosus* va *Glyptosternon oschanini* O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan turlar sifatida qayd etilgan [3]. Shuningdek, *Petroleuciscus squaliusculus*, *Gobio lepidolaemus* va *Iskandaria kuschakewitschi* kabi turlar Sirdaryo yoki Orol havzasi endemiklari sifatida alohida ilmiy ahamiyatga ega [3]. Bu esa Shohimardonsoy-Marg'ilonsoy havzasida baliqlar faunasini muntazam monitoring qilish, ayniqsa antropogen omillar ta'sirida kamayib borayotgan turlarni muhofaza qilish zarurligini ko'rsatadi.

Farg'ona vodiysida kam o'rganilgan invaziv turlardan biri *Micropercops cinctus* hisoblanadi. Azamov, Raxmonov va Sheraliyev tomonidan olib borilgan tadqiqotda ushbu turning Marg'ilonsoy havzasida uchrashi, morfologik va morfometrik

xususiyatlari tahlil qilingan [4]. *M. cinctus* O‘zbekiston suv havzalariga boshqa baliqlar bilan tasodifan kelib qolgan invaziv tur bo‘lib, hozirda Amudaryo va Sirdaryo havzalarining ko‘plab katta-kichik irmoqlari, soylar, zovurlar, kanallar va ariqlarda uchraydi [4]. Tadqiqotda ushbu turning erkak individlari urg‘ochilariga nisbatan yirikroq va rangdor bo‘lishi, ikki dorsal suzgichga egaligi hamda tanasida ko‘ndalang rang yo‘llari mavjudligi qayd qilingan [4]. Mualliflar bu turning Farg‘ona vodiysi sharoitidagi biologiyasi yetarlicha o‘rganilmaganligini ta’kidlaydi.

Yalangbaliqlar Farg‘ona vodiysi ixtiofaunasining muhim qismini tashkil qiladi. Sheraliyev va hammualliflari tomonidan *Barbatula* urug‘iga mansub yangi qayd etilgan baliq turi haqida ma’lumot berilgan [5]. Ushbu tur *Nemacheilidae* oilasiga mansub bo‘lib, tashqi ko‘rinishi jihatidan *Triplophysa* urug‘i vakillariga o‘xshaydi, biroq burun teshiklari orasidagi kichik masofa bilan ulardan farqlanadi [5]. Namunalarning Norin, Qoradaryo, Tentaksoy va Katta Farg‘ona kanalidan yig‘ilgani bu turning vodiy bo‘ylab keng tarqalgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi [5]. Maqolada *Barbatula* sp. ning tana uzunligi, suzgich qanotlari, bosh tuzilishi va uzunlik-og‘irlik munosabatlari o‘rganilgan. Olingan natijalar turning manfiy allometrik o‘shishga ega ekanligini ko‘rsatgan [5].

Sirdaryo oq chebagi *Petroleuciscus squaliusculus* ham Farg‘ona vodiysi suv havzalarida uchraydigan muhim endemik turlardan biridir. Azamov va hammualliflari tomonidan olib borilgan tadqiqotda ushbu turning Oltiariqsoy va Qo‘sh tepa zovurlaridagi populyatsiyalari morfometrik jihatdan solishtirilgan [6]. Maqolada *P. squaliusculus* Orol dengizi havzasi endemigi sifatida ta’riflangan va uning Farg‘ona viloyati ichki suv havzalarida tarqalganligi ko‘rsatilgan [6]. Tadqiqot natijasida Oltiariqsoy va Qo‘sh tepa zovurlaridagi populyatsiyalar o‘rtasida 7 ta asosiy morfometrik belgi bo‘yicha farqlar mavjudligi aniqlangan [6]. Bu esa bitta tur doirasida ham turli suv havzalari sharoitiga moslashish natijasida morfometrik o‘zgaruvchanlik yuzaga kelishini ko‘rsatadi.

Tahlil qilingan manbalar Farg‘ona vodiysi va Qoradaryo havzasi ixtiofaunasida uch asosiy ilmiy yo‘nalish dolzarb ekanligini ko‘rsatadi. Birinchisi endemik va mahalliy turlarni, jumladan *Gobio lepidolaemus*, *Petroleuciscus squaliusculus*, *Iskandaria kuschakewitschi*, *Cottus spinulosus* va *Glyptosternon oschanini* kabi baliqlarni chuqur o‘rganishdir [2, 3, 6]. Ikkinchisi invaziv va tasodifan kelib qolgan turlar, xususan *Abbottina rivularis*, *Pseudorasbora parva*, *Micropercops cinctus*, *Rhinogobius sp.* va *Gambusia holbrooki* ning mahalliy faunaga ta‘sirini aniqlashdir [1, 3, 4]. Uchinchisi esa baliqlarni aniqlashda morfologik, morfometrik va molekulyar-genetik usullarni birgalikda qo‘llash zaruratidir [2, 5, 6].

Umuman olganda, ko‘rib chiqilgan adabiyotlar Farg‘ona vodiysi suv havzalari baliqlarining tur tarkibi, tarqalishi, ekologik xususiyatlari va muhofaza holatini o‘rganish hali ham dolzarb masala ekanligini ko‘rsatadi. Qoradaryo, Shohimardonsoy-Marg‘ilonsoy, Oltiariqsoy, Qo‘sh tepa zovurlari va Katta Farg‘ona kanali kabi suv havzalarida mahalliy, endemik, iqlimlashtirilgan va invaziv baliqlar birgalikda uchraydi. Shu sababli ushbu hududlarda ixtiologik monitoringni kuchaytirish, invaziv turlar ta‘sirini baholash va muhofazaga muhtoj turlar populyatsiyalarini saqlab qolish bo‘yicha ilmiy asoslangan chora-tadbirlar ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

[1] Komilova D.I. Qoradaryo suv havzasida uchrovchi iqlimlashtirilgan baliqlarning o‘ziga xos xususiyatlari haqida. Farg‘ona vodiysida atrof-muhitni muhofaza qilishning ekologik xususiyatlari va ularni optimallashtirish respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Namangan, 2021. 169–172-b.

[2] Sheraliyev B.M., Qayumova Y.Q., Komilova D.I., Jalolov E.B. Morphometric features and phylogenetic position of Turkestan gudgeon *Gobio lepidolaemus* Kessler, 1872 (Cypriniformes: Gobionidae) in the Syr Darya River basin, Uzbekistan. *Scientific Bulletin. Series: Biological Research.* 2020. 8(52). 53–62.

[3] Raxmonov M.M., Azamov O.S., Sheraliyev B.M. Shohimardonsoy-Marg'ilonsoy daryosi ixtiofaunasining yangilangan turlar ro'yxati va muhofaza maqomi.

[4] Azamov O.S., Raxmonov M.M., Sheraliyev B.M. Farg'ona vodiysidagi kam o'rganilgan invaziv tur *Micropercops cinctus* (Dabry de Thiersant, 1872) ning morfologiyasi haqida. Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. 2023. 12/1. 11–14-b.

[5] Sheraliyev B.M., Komilova D.I., Qayumova Y.Q., Xalimov Sh.A. Farg'ona vodiysidan *Barbatula* (Teleostei: Nemacheilidae) urug'iga mansub baliq turi qayd etildi. FarDU ilmiy xabarlar. 2023. 1-son. 17–22-b.

[6] Azamov O.S., Xalimov Sh.A., Begmatova M.R., Qayumova Y.Q., Komilova D.I. Farg'ona viloyati suv havzalarida tarqalgan *Petroleuciscus squaliusculus* (Kessler, 1872) ning morfometrik ko'rsatkichlariga asoslangan qiyosiy tahlil. FarDU ilmiy xabarlar. 2024. 2-son. 51–55-b.